

Co-creando estrategias de futuro para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el semiárido español

Ciencia en Acción: Caminos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible a diferentes escalas en zonas áridas

Descripción del proyecto

El objetivo general del proyecto XPaths es avanzar en el conocimiento sobre las barreras y las oportunidades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que integran la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a través de un proceso de investigación-acción participativa en tres regiones semiáridas del planeta: Brasil, Senegal y España. Para el desarrollo de este proceso se facilitaron espacios de diálogo entre múltiples agentes sociales encaminados a la creación colectiva de planes de acción -adaptados a las prioridades y especificidades locales- para avanzar en la implementación de los ODS en las diferentes regiones semiáridas. El presente documento incluye un resumen del proceso de investigación-acción participativa realizado en el semiárido español y del plan de acción resultante del mismo.

XPaths está financiado por FORMAS, el Consejo Sueco de Investigación para el Desarrollo Sostenible, y tiene colaboradores/as en Brasil, Bruselas, España, Senegal, y Suecia.

Figura 1. Ubicación de los casos de estudio en el semiárido español a escala regional (Almería y Murcia) y escala local (Campo de Níjar, Comarca de los Vélez y Campo de Cartagena).

Caso de estudio: el semiárido español

En España, el caso de estudio se centra en el semiárido español, situado en el sureste de la Península Ibérica, y representando la zona más seca de la Europa continental (Fig. 1). Esta zona abarca principalmente la provincia de Almería (Comunidad Autónoma de Andalucía) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se caracteriza por un clima mediterráneo cálido y seco, con precipitaciones que oscilan entre 200 mm y 350 mm y una temperatura media anual de 16 y 18 °C. Estas condiciones climáticas favorecen que haya muchas especies vegetales y faunísticas en la región, con abundantes endemismos y hábitats de interés prioritario a nivel europeo.

Desde la década de los 1970, esta zona ha experimentado notables cambios socioculturales, económicos y ambientales derivados principalmente de la implementación y expansión de la agricultura intensiva y extensiva de regadío, así como de los sectores turístico y de la construcción. Esta transformación ha supuesto beneficios muy importantes en la zona a través de la generación de crecimiento económico y empleo. Sin embargo, al mismo tiempo, también ha dado lugar a graves impactos ambientales, como la sobreexplotación de los recursos naturales (especialmente hídricos) y la pérdida de biodiversidad, así como a importantes consecuencias sociales, como el incremento de desigualdades o problemas de

integración y convivencia entre la población migrante y las comunidades locales. Mientras las iniciativas de sostenibilidad son cada vez más comunes en esta zona, aún son necesarios esfuerzos colectivos para apoyar la implementación de los ODS y promover una transición a un modelo de desarrollo que sitúe en el centro la sostenibilidad en sus cuatro dimensiones: social, económica, ambiental y gobernanza.

El proyecto XPaths en el semiárido español se centra en cuatro casos de estudio, uno a escala regional (en Almería y Murcia), y tres a escala local (en Campo de Níjar, la Comarca de Los Vélez y Campo de Cartagena).

Almería y Murcia

Campo de Níjar

Comarca de Los Vélez

Campo de Cartagena

Usos del suelo: Urbano Agrícola Matorral Forestal Espacios libres

Método: Fases del proceso de investigación-acción participativa en el proyecto XPaths

El proceso de investigación-acción participativa del proyecto XPaths se ha desarrollado a lo largo de tres fases en las que se han realizado diferentes actividades que han contado con la participación de un total de 164 personas. La Fase 1 (2021-22) tuvo como objetivo mejorar el entendimiento preliminar del funcionamiento del sistema socioecológico de la región y realizar un mapeo de los agentes relevantes a diferentes escalas para avanzar en la implementación de los ODS. En esta fase se llevaron a cabo cinco talleres virtuales en el que participaron 38 personas. Los resultados de estos talleres se recogen en cinco documentos que pueden ser consultados en la web del proyecto: <https://www.xpathsfutures.org/publications/>.

A partir de los resultados de la Fase 1, se invitó a múltiples agentes de diferentes sectores a participar en talleres para la creación de escenarios de futuro vinculados a los ODS, iniciando así la Fase 2 del proceso (2022). El objetivo de estos talleres fue promover diálogos colectivos sobre el futuro deseado en términos de sostenibilidad, explorar las preocupaciones del presente que podrían dificultar alcanzar ese futuro deseado e identificar estrategias potenciales que podrían ayudar a alcanzarlo. En total se desarrollaron cuatro talleres presenciales: un taller centrado en la escala regional (Almería y Murcia) y tres talleres en los casos de estudio locales (Campo de Níjar, Comarca de Los Vélez y Campo de Cartagena) (Fig 1). En los talleres estuvieron involucradas 59 personas. Los resultados de estos talleres pueden ser consultados en cuatro documentos disponibles en la web del proyecto. Una vez finalizados estos talleres, el equipo

de investigación de XPaths analizó y sintetizó las estrategias identificadas para avanzar hacia el futuro deseado y las preocupaciones presentes. Estos resultados sirvieron de base para identificar los puntos clave en los que intervenir en el sistema para avanzar en la implementación de los ODS. Estos puntos clave fueron presentados en un taller virtual en el que participaron 31 personas. Durante este taller se invitó a las personas participantes a comentar los puntos clave, así como priorizar colectivamente líneas estratégicas de acción que podrían llevarse a cabo para abordar los puntos clave identificados. Como resultado de este taller, las personas participantes priorizaron 15 líneas estratégicas de acción. Los resultados de este taller pueden ser consultados en un documento y un vídeo disponibles en la web del proyecto:

La Fase 3 (2023) partió de las 15 líneas estratégicas priorizadas en el taller anterior y se centró en la creación colaborativa de planes de acción para avanzar en la implementación de los ODS en el semiárido español. Durante esta fase se desarrollaron 2 talleres presenciales (uno centrado en Almería y otro en Murcia, incluyendo los respectivos casos de estudio) en el que participaron 36 personas. Los talleres se centraron en dotar de contenido las líneas estratégicas que las personas participantes consideraron preferentes para avanzar en la consecución de los ODS. Para ello se definieron acciones estratégicas, tareas que podrían llevarse a cabo para la implementación de esas acciones, potenciales agentes que podrían estar involucrados y su posible capacidad y predisposición para contribuir en su implementación, la escala de desarrollo de las tareas, el plazo de ejecución asociado a las

acciones (corto plazo: 2022-2030, medio plazo: 2030-2040 y largo plazo: 2040-2050), así como los recursos necesarios, barreras y oportunidades que podrían encontrarse para su desarrollo. Así mismo, para cada acción estratégica se evaluó su contribución a los diferentes ODS. Los resultados de estos dos talleres se detallan en el siguiente apartado del presente documento, y, además, pueden ser consultados en la web del proyecto.

Visitando una finca de almendra de agricultura regenerativa en la Comarca de Los Vélez. Autora: Amanda Jiménez Aceituno

Taller de creación de escenarios de futuro celebrado en la Comarca de los Vélez. Julio 2022. Autora: Sofía Cortés

Acción estratégica 1: Modelo integrado de planificación y gestión territorial

Implementar un modelo de planificación inclusivo e integrado basado en la gestión sostenible del territorio y recursos hídricos en Almería

Implementar una ordenación territorial adaptada a los recursos naturales disponibles se identificó como una acción estratégica fundamental para avanzar hacia la sostenibilidad del territorio. Se consideró que dicho modelo de planificación territorial debería focalizarse en los usos del suelo, los tipos de cultivo y las necesidades de agua.

Para impulsar la implementación de esta acción estratégica, se definieron cinco tareas principales:

- ▶ Realizar una actualización y seguimiento del diagnóstico de usos del suelo y recursos hídricos para desarrollar una ordenación territorial acorde con las características del suelo y los recursos existentes.
- ▶ Aplicar la legislación sobre gestión de recursos hídricos para garantizar su uso de forma integrada y sostenible a fin de alcanzar los objetivos de buen estado de las aguas (de acuerdo con la Directiva

Marco del Agua y los planes hidrológicos), generación de recursos hídricos alternativos (p. ej. agua desalada y regenerada) y reducción de procesos administrativos asociados.

- ▶ Desarrollar una legislación de protección del suelo alineada e integrada con las directivas europeas y los marcos jurídicos a todas las escalas para garantizar su protección mediante procesos participativos socialmente inclusivos.
- ▶ Implementar políticas de adaptación y mitigación de riesgos de desastres naturales (por ejemplo, en zonas con especial riesgo, como las zonas inundables), mediante la limitación de las infraestructuras y actuaciones en dichas zonas.
- ▶ Desarrollar un programa de formación para crear un vínculo entre la sociedad y el territorio para un modelo medioambiental más sostenible (p. ej. reuniones en colegios con los estudiantes, en los barrios con los vecinos, etc.).

Impacto de la Acción Estratégica 1 en los ODS

Directo positivo

Indirecto positivo

Sin impacto

Directo negativo

Se necesita más información

Acción estratégica 2: Órgano de participación socialmente inclusivo

Creación de un órgano de participación socialmente inclusivo que facilite sinergias entre diferentes sectores para potenciar y articular el desarrollo sostenible en Almería

Se destacó la necesidad de fomentar el diálogo, acceso a la información y colaboración para avanzar hacia la sostenibilidad. Se propuso formar un grupo impulsor con participantes comprometidos para establecer un órgano de participación representativo de diversos sectores. Este órgano buscará potenciar acciones estratégicas para promover el desarrollo sostenible en la provincia de Almería, concebido como vinculante en el futuro.

Para llevar a cabo esta acción se propusieron seis tareas principales:

- ▶ Coordinar la formación de un grupo impulsor del órgano de participación, buscar financiación para la creación y el desarrollo del órgano de participación.
- ▶ Buscar financiación para la creación y el desarrollo del órgano de participación.
- ▶ Contratar una consultoría técnica para desarrollar una caracterización

socioeconómica y ambiental, incluyendo indicadores de bienestar social y desarrollo sostenible para Almería.

- ▶ Crear grupos de trabajo acorde a las temáticas de interés para avanzar en la sostenibilidad de Almería resultantes de la caracterización socioeconómica y ambiental de la tarea anterior, involucrando a personas de referencia de la provincia (“agentes bandera”).
- ▶ Constituir el órgano de participación incluyendo los grupos temáticos para hacer sinergias y desarrollar colectivamente un plan de trabajo transversal que incluya líneas de trabajo temáticas.
- ▶ Difundir el órgano de participación a través de jornadas de sensibilización y comunicación del plan de trabajo para implicar en el mismo a la comunidad local.

Impacto de la Acción Estratégica 2 en los ODS

Directo positivo

Indirecto positivo

Sin impacto

Directo negativo

Se necesita más información

Acción estratégica 3: Modelo educativo alternativo centrado en la naturaleza

Impulsar un modelo educativo alternativo centrado en la naturaleza que favorezca la adopción de prácticas agrícolas sostenibles en Almería

Se propuso un modelo educativo alternativo centrado en valores y la conexión con la naturaleza. Se destacó la importancia de vincular a las personas con la naturaleza, promover saberes tradicionales y facilitar el intercambio de conocimientos entre diversos sectores. La acción estratégica e enfocó en la educación ligada a actividades agrícolas, valorizando prácticas tradicionales y fomentando la participación de diferentes grupos sociales en el proceso educativo.

Esta línea de acción se abordó a través de ocho tareas principales:

- ▶ Dialogar con la Consejería de Educación para mostrar modelos educativos sostenibles y promover su aplicación
- ▶ Crear incentivos para que los profesores participen en formación sobre sostenibilidad, como puntos para plazas.
- ▶ Facilitar el intercambio entre universidades y escuelas secundarias para impulsar programas sobre sostenibilidad y cambio climático, vinculados a los ODS.

- ▶ Desarrollar programas de formación en cooperativas agrícolas, con visitas para mostrar prácticas sostenibles exitosas,
- ▶ Formar a la Fundación Andalucía Emprende en la integración de los ODS en los planes de negocio.
- ▶ Ofrecer formación empresarial a migrantes para impulsar la adopción de prácticas agrícolas sostenibles.
- ▶ Difundir resultados del proyecto XPaths para fomentar un debate reflexivo con los participantes.
- ▶ Reforzar la comunicación para compartir experiencias sostenibles en cooperativas agrarias, con la oficina comarcal agraria y los institutos de investigación agraria.

Impacto de la Acción Estratégica 3 en los ODS

Directo positivo

Indirecto positivo

Sin impacto

Directo negativo

Se necesita más información

* ODS en gris significa que hubo perspectivas divergentes

Acción estratégica 4: Programa armonizado de actividades económicas y aprovechamiento de recursos

Implementar un programa armonizado de actividades económicas y de aprovechamiento de los recursos naturales rediseñando los espacios colaborativos en Murcia

Esta acción estratégica surgió de la combinación de dos líneas estratégicas iniciales relacionadas con la planificación territorial y el rediseño del espacio participativo para tomar decisiones conjuntas entre la administración y los colectivos sociales. El programa armonizado incluye actuaciones legislativas para integrar normativa de aplicación para el fomento de actividades económicas diversas (más allá de los actuales modelos agrícola y turístico predominantes en la provincia) de forma compatible con los ecosistemas y recursos naturales, a través de una gobernanza colaborativa y socialmente inclusiva que promueva la participación de todos los sectores y basada en el diálogo y transparencia.

Se identificaron siete tareas:

- ▶ Solicitar la revisión y armonización de la normativa aplicable al programa, incluyendo el plan para el Mar Menor.

- ▶ Revisar la normativa relacionada con los Planes de Ordenación de Recursos Naturales.
- ▶ Pedir la reconfiguración de espacios de participación entre la administración y los colectivos sociales, aplicando criterios de equidad e igualdad de género.
- ▶ Identificar criterios para crear espacios participativos socialmente inclusivos
- ▶ Solicitar a la mesa técnica del Mar Menor la inclusión de representantes de las siete comarcas para garantizar la representación social, y ofrecer formación a los técnicos para diversificar actividades económicas.
- ▶ Pedir la creación de una estrategia socioeconómica para impulsar la venta local y el consumo de proximidad, integrándola en el plan para el Mar Menor.
- ▶ Demandar transparencia en los procesos de toma de decisiones a través de portales municipales, comunicando los beneficios de las decisiones tomadas.

Impacto de la Acción Estratégica 4 en los ODS

Directo positivo

Indirecto positivo

Sin impacto

Directo negativo

Se necesita más información

* ODS en gris significa que hubo perspectivas divergentes

Acción estratégica 5: Sistema de gobernanza inclusivo y participativo

Consolidar un sistema de gobernanza inclusivo y participativo basado en el acceso a la información y el diálogo en torno a cuestiones de sostenibilidad en Murcia

Las personas participantes identificaron la necesidad de establecer en la Región de Murcia un sistema de gobernanza colaborativa que promueva la toma conjunta de decisiones respecto al modelo de sostenibilidad al que se aspira. En línea con la acción estratégica 4, las personas participantes percibieron que esta acción implica que la administración pública dinamice espacios adecuados para el diálogo donde se fomente la colaboración, así como la implicación de agentes sociales de diferentes sectores.

Las tareas principales que fueron definidas para esta acción estratégica son:

- ▶ Crear un grupo motor con diferentes actores para promover un consejo de participación que garantice la protección del Mar Menor y el Campo de Cartagena, que preste apoyo a la administración pública y refuerce el trabajo en red entre sectores,
- ▶ Solicitar al presidente de la Región de Murcia, a los consejeros de agricultura y

medio ambiente la creación del consejo de participación,

- ▶ Realizar un mapeo de los agentes y colectivos que intervendrán en el consejo de participación,
- ▶ Presentar una demanda ante la Unión Europea para 1) alertar sobre el incumplimiento de la Ley 3/2020 de protección y recuperación del Mar Menor, 2) solicitar una revisión de control del cumplimiento de la normativa relacionada con los aspectos técnicos de las prácticas agrarias (p. ej., niveles de nitratos en suelos), con el fin de promover el control y seguimiento por parte de la administración y de ayudar a los agricultores a cumplir la normativa, y 3) aclarar aspectos de la Ley 3/2020 para facilitar su cumplimiento por parte de los agricultores,
- ▶ Establecer campañas de formación para fomentar la responsabilidad individual y colectiva sobre la importancia de un consumo sostenible y los efectos del cambio climático.

Impacto de la Acción Estratégica 5 en los ODS

Directo positivo

Indirecto positivo

Sin impacto

Directo negativo

Se necesita más información

* ODS en gris significa que hubo perspectivas divergentes

Acción estratégica 6: Modelo agroecológico y de soluciones basadas en la naturaleza

Promover la transición hacia un modelo agroecológico que integre soluciones basadas en la naturaleza en Murcia

Las personas participantes propusieron la integración de soluciones basadas en la naturaleza y de prácticas agrícolas tradicionales para fomentar la transición del sistema actual hacia un modelo agroecológico. Esta acción se focalizó en incorporar una mirada social y ecosistémica en el modelo agrícola, promoviendo la transición hacia modelos agroecológicos adaptados a los recursos que proporciona el medio, la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, y fomento de etiquetados que reconozcan la trazabilidad y sostenibilidad de los productos, a través del trabajo conjunto y coordinado entre el sector agrícola, instituciones académicas, y administraciones públicas.

Se identificaron seis tareas principales a realizar:

- ▶ Fomentar la recuperación de prácticas agrícolas tradicionales para lograr modelos más sostenibles.
- ▶ Desarrollar empresas especializadas en

la transformación de cultivos, destacando el valor añadido y promoviendo el etiquetado de productos con denominación de origen.

- ▶ Impulsar la investigación y asesoramiento público para el control de plagas, favoreciendo el control biológico y la fertilización biológica, con transición hacia prácticas agroecológicas.

- ▶ Promover redes de consumidores y canales cortos de comercialización para productos locales, con talleres informativos sobre la importancia de los productos tradicionales y el mercado local

- ▶ Fomentar compras públicas basadas en criterios de consumo sostenible y responsable, como productos locales y de temporada.

- ▶ Crear un sistema regional de etiquetado y sellos de calidad para la trazabilidad de productos agrícolas y derivados, informando al consumidor sobre la producción sostenible.

Impacto de la Acción Estratégica 6 en los ODS

Directo positivo

Indirecto positivo

Sin impacto

Directo negativo

Se necesita más información

Acción estratégica 7: Diversificación económica del territorio

Promover la diversificación económica del territorio con énfasis en la reorientación laboral para avanzar hacia modelos socioeconómicos sostenibles en Murcia

Esta acción estratégica pone el énfasis en diversificar las actividades económicas de la región, las cuáles se articulan en gran medida en torno a un modelo de agricultura intensiva y extensiva de regadío. Así, uno de los puntos clave de la discusión alrededor de esta acción estratégica fue la necesidad de replantear el modelo agrícola y de fomentar la reorientación laboral (basada en la educación y la capacitación) hacia nuevos sectores en el ámbito del empleo verde.

Para abordar esta línea de acción, las personas participantes identificaron cinco tareas a realizar:

- ▶ Investigar para comprender los mecanismos de transición hacia un modelo sostenible a través de una mayor diversificación económica (integrando modelos tradicionales, nuevas tecnologías y prácticas sostenibles).
- ▶ Crear un programa formativo que

contribuya a la reorientación laboral hacia el empleo verde y la empleabilidad hacia nuevos sectores.

- ▶ Crear oportunidades educativas para las nuevas generaciones en el empleo verde.
- ▶ Aplicar incentivos económicos para la reconversión de tierras agrícolas mediante un apoyo continuo durante el proceso de cambio.
- ▶ Promover oportunidades y espacios para el intercambio de ideas y el diálogo, donde los agentes con proyectos alternativos y sostenibles puedan compartir ejemplos positivos para ayudar a otros a reducir y afrontar posibles riesgos derivados de su actividad económica.

Impacto de la Acción Estratégica 7 en los ODS

Directo positivo

Indirecto positivo

Sin impacto

Directo negativo

Se necesita más información

* ODS en gris significa que hubo perspectivas divergentes

Talleres de creación de escenarios de futuro celebrados en los diferentes casos de estudio.

Autoría: María D. López Rodríguez*¹, Amanda Jiménez Aceituno*² y Antonio Castro Martínez¹.
Edición: Tove Mattsson²

Agradecimientos:

Este documento es fruto del trabajo colaborativo de muchas personas que han aportado su conocimiento, esfuerzo y dedicación a las actividades co-organizadas por la Universidad de Almería y el Stockholm Resilience Centre en el marco del proyecto XPaths. Queremos transmitir nuestro sincero agradecimiento a estas personas por su colaboración, así como trasladar nuestra gratitud a las compañeras y compañeros que nos han apoyado durante el desarrollo de todas las actividades, especialmente al Grupo de Investigación Sostenibilidad, Resiliencia y Gobernanza de Sistemas Socioecológicos (RNM-933) de la Universidad de Almería. XPaths está financiado por FORMAS, el Consejo Sueco de Investigación para el Desarrollo Sostenible (ref: 2020-00474).

* Ambas autoras han contribuido por igual a la coordinación de los talleres que han dado lugar a las estrategias de acción y al desarrollo de este documento.

¹ Grupo de Investigación Sostenibilidad, Resiliencia y Gobernanza de Sistemas Socioecológicos (RNM-933), Universidad de Almería (España)

² Stockholm Resilience Centre, Stockholm University (Suecia)

 Paths